

ТАЛАБАЛАРДА АЛГОРИТМИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ

П.Т. АБДУҚОДИРОВА

Андижон давлат педагогика институти
Информатика ва аниқ фанлар кафедраси
катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада талабаларда алгоритмик компетенцияларини ривожлантириш босқичлари ва индикаторлари педагогик квалиметрия асосида баҳоланиши илмий асосланган.

Калит сўзлар: компетенция, алгоритмик компетенция, компьютер саводхонлик компетенциялари.

Аннотация: В статье научно обоснована оценка этапов и развития компетенций алгоритмической грамотности на основе педагогической квалиметрии у студентов

Ключевые слова: компетентность, информатическая грамотность, алгоритмический компетенция.

Таълим жараёнининг сифатини оширишда талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади, чунки, XXI асрда таҳсил олувчиларнинг ўқув-билув фаолиятини компьютер саводхонлик асосида ривожлантириш ҳаётий заруратга айланди. Жаҳондаги ривожланган мамлакатлар таълим тизимида математик ИТ билимларни интеграция қилиш, унинг мазмунини миллий истиқлол ғояси ва миллий манфаатлар асосида давом эттириш, демократлаштириш, янгилаш, модернизация қилиш ва либераллаштириш, шунингдек таълим жараёнини ахборот-коммуникация тизимлари билан қуроллантириш ва инновацион педагогик технологиялар билан бойитиш тушунчалари бугунги кунда ўз ифодасини топди. Таълим жараёнининг барча босқичларини камраб олувчи, замонавий инновация талабларига тўла жавоб берувчи таълим инфраструктураси, яъни узлуксиз таълимнинг яхлит тизими яратилди. Ушбу тизим таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, таълимни ягона ўқув-илмий ишлаб чиқариш мажмуаси сифатида комплекс ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш бир неча босқичларда амалга оширилади:

1. Ўқитиш сифати кўрсаткичлари босқичи. Бунда таълим тизимида “ўқитиш самарадорлиги” белгиланди. Ўқитиш самарадорлиги – ижтимоий буюртма ҳисобланган ДТС га мос равишда фан асосларидан бериладиган билим, кўникма, малака ва компетенцияларни педагогик хизматлар таъсири натижасида талабаларда шаклланганлик даражаси уларнинг ютуқлари сифатида тушунилади.

2. Ўқитиш жараёнини сифатли ташкил этиш. Бунда информатикадан бериладиган билимлар кўлами ўқитиш самарадорлигига, жараёнини сифатли ташкил этиш орқали эришилади. Сифатли ўқув-тарбия жараёни ва таълим сифати тушунчаларини ўзаро бирлаштириб турувчи омил педагогик жараён: дарс ва дарсдан ташқари машғулотлар ҳисобланади. Ўқитиш сифати мониторинги жараёнида таълим самарадорлигига бевосита ва билвосита таъсир этадиган омиллар ўрганилади.

Талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш босқичлари ва индикаторлари педагогик квалиметрия асосида баҳоланиши мақсадга мувофиқ.

Квалиметрия маҳсулотнинг сифатини миқдорий кўрсаткичлар асосида баҳолаш методларини ўзида умумлаштирган фан соҳаси ҳисобланади. Агарда квалиметрия атамасининг этимологияси таҳлил қилинадиган бўлса, мазкур атама латин тилидаги “qualis” - “сифати бўйича қандай” ҳамда юнон тилидаги “metria” - “ўлчаш” сўзларидан олинган.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш индикаторлари қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$S = \frac{100 * R}{M}$$

Бунда: M - талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш бўйича тўпланиши лозим бўлган максимал балл;

R - талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш бўйича тўпланган реал балл;

S - талабаларда алгоритмик компетенцияларнинг ривожланганлиги бўйича самарадорлик фоизи.

Охирги ўн йилликда дунёнинг ривожланган давлатларида таълим сифатини квалитетия нуктаи-назаридан баҳолаш асосида талабаларнинг ўқув ютуқларини мамлакатлараро таққослаш фаол тадқиқ қилинмоқда.

Мамлакатимиз таълим тизимидаги ўзига хос тажрибалардан келиб чиққан ҳолда, педагогик квалитетия назарияси асосида таълим самарадорлиги принципининг биринчи параметри “Таълим-тарбия жараёнининг натижавийлиги” сифатида белгиланди. Мазкур параметрнинг “Фаолият натижавийлиги” индикатори қуйидаги кўрсаткичлар орқали аниқланади[2]:

Талабаларнинг давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурлари талабларини бажариш даражаси;

Талабаларининг якуний давлат аттестациясидаги умумий натижалари;

Талабаларнинг босқичли назоратлардаги умумий натижалари;

Битирувчи талабаларнинг касбига оид билимларга эгаллигини кўрсатувчи кўриклар;

“Талабаларининг умумтаълим фанлари бўйича билимлар беллашуви”даги натижалари;

Фан олимпиадасининг натижалари ва бошқа кўрик-танловлар натижалари.

Таълим самарадорлиги принципининг иккинчи параметри “Таълим муассасасини замонавий талаблар асосида самарали бошқарилиши” ҳисобланади. Мазкур параметрнинг индикаторлари сифатида:

ўқитувчи ва талабалар фаолиятини ўрганишда илмий-услубий, диагностик ва назарий асосга эга методлардан фойдаланилиши;

таълим муассасасини бошқариш ҳолати, муаммо ва камчиликларини ифодаловчи таҳлилларнинг мавжудлиги;

раҳбар кадрларнинг касбий, илмий-методик тайёргарлигининг таълим мазмуни ва унинг методик таъминоти билан мувофиқлаштирилганлиги;

мутахассисларни тайёрлаш тизимининг назарий-методик жиҳатдан асосланганлиги, бу жараёнда замонавий педагогик, ахборот ва инновацион технологиялардан фойдаланиш учун зарур бўлган методик билим, кўникма ва малакаларни эгаллашга эътибор қаратилганлиги;

таълим истеъмолчилари ва педагогик хизмат кўрсатувчилар ўртасида ижтимоий ҳамкорликнинг ўрнатилганлиги.

Талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш орқали бўлажак касбий фаолиятга тайёрлаш мураккаб жараён бўлиб, унинг тузулмасида қуйидаги компонентлар етакчилик қилади: касбий, шахсий, умуммаданий, махсус компетентлиликни ривожлантириш; креатив ижодкорлик, дастурлаш қобилиятлари, келгусидаги педагогик фаолиятни ривожлантиришнинг узлуксизлиги ва бошқалар. Ушбу модель талабаларда алгоритмик компетенцияларни ривожлантириш орқали бўлажак касбий фаолиятга тайёрлашда турли хил йўналишдаги режа (стратегия)ларни қандай қўллаш, фаол қайта алоқани таъминлаш, ноанъанавий усуллар билан талабалар ҳаракатларини қўллаш, ўқув фаолиятидаги қийинчиликларни енгишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Беспалько, В.П. О возможности системного подхода в педагогике / В. П. Беспалько // Педагогика. – 1990. – № 7. – С. 7 – 13.
2. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш. А. Педагогика назарияси.-Тошкент:Фан ва ахборот технологиялари. – Тошкент, 2010.-278 б.;